

PIOTR DASZKIEWICZ^{1,2}

Ankieta i list Michała Siedleckiego (1877-1940) w archiwum Janusza Domaniewskiego (1891-1954), interesujący dokument dla historii polskiej nomenklatury zoologicznej

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19247956>

¹ Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, Polska

² UMS PatriNat (OFB-CNRS-MNHN), Muséum national d'Histoire naturelle, CP 41,
36 rue Geoffroy Saint-Hilaire 75005 Paris, Francja, e-mail: piotrdas@mnhn.fr,
ORCID: 0000-0002-6631-100X

³ Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa, Polska

⁴ Narodowe Muzeum Techniki, Warszawa, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, Polska,
e-mail: opatrinus@gmail.com, ORCID: 0000-0003-0146-7916

Abstract: A survey and letter by Michał Siedlecki (1877-1940) in the archive of Janusz Domaniewski (1891-1954), an interesting document for the history of Polish zoological nomenclature. Based on a letter addressed to Janusz Domaniewski, the article presents a project initiated by Professor Michał Siedlecki – a survey consultation concerning the establishment of Polish names for fish, as well as several species of crustaceans and mollusks. The initiative was also connected to the fishing activities of Polish fishermen in the North Atlantic and the Baltic Sea, where species lacking established Polish names were being harvested. The earlier names proposed by Stanisław Bonifacy Jundziłł, Krzysztof Kluk, Feliks Paweł Jarocki, and Maksymilian Siła-Nowicki were, in most cases, unsuitable for commercial or gastronomic use.

Key words: history of zoology, Polish zoological nomenclature, marine fauna, fishing, Michał Siedlecki.

W archiwum Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie przechowywany jest list Michała Siedleckiego do Janusza Domaniewskiego dotyczący polskiego nazewnictwa ryb, a także kilku gatunków skorupiaków i mięczaków. Jest to dokument słabo znany jak dotychczas zoologom i historykom nauki, a niewątpliwie z kilku względów zasługujący na przypomnienie i omówienie. Prace i biografie obu tych uczonych doczekały się już kilku opracowań. Słownik Biologów Polskich zamieścił ich biogramy (FEDOROWICZ 1987, SZCZEPSKI 1987). FEDOROWICZ (1966) poświęcił Siedleckiemu opracowanie biograficzne. Jeśli chodzi o Domaniewskiego to w ostatnich latach „Memorabilia Zoologica” opublikowały szereg informacji o życiu tego zoologa i kilka tomów jego korespondencji (DASZKIEWICZ *et al.* 2021, CEGLIŃSKI *et al.* 2023, GWIAZDOWICZ *et al.* 2024).

Ryc. 1. Michał Marian Siedlecki (1873-1940), polski zoolog, zmarł w niemieckim obozie koncentracyjnym Sachsenhausen (Archiwum Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk).

Fig. 1. Michał Marian Siedlecki (1873-1940), a Polish zoologist, died in the German Sachsenhausen concentration camp (Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences Archive).

Obaj zoologowie znali się od lat. Domaniewski był uczniem Siedleckiego i jak to napisał FEDOROWICZ (1966) „przeszedł przez jego pracownię” podczas studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jako student w latach 1911-1913 prowadził badania dotyczące zmienności skorpiona „niedźwiadka jawańskiego” w oparciu o materiały przywiezione przez Siedleckiego z wyprawy na Jawę. Pod kierunkiem znakomitego ewolucjonisty zgłębiał podstawy nowoczesnych badań w dziedzinie systematyki. W 1914 roku w tygodniku „Wszecławiat” Domaniewski opublikował artykuł „Kilka słów o nowych kierunkach w systematyce”, w którym przedstawił zasady funkcjonowania systemu linneuszowskiego, czyli hierarchicznego układu klasyfikacji królestwa zwierząt w powiązaniu z nowoczesną interpretacją takich pojęć jak zmienność, czy też gatunek i podgatunek. Domaniewski pisał: „Systematycy zaczęli sobie zdawać sprawę z tego, że z nauki o ewolucji należy wyciągnąć pewne konsekwencje, dawne pojęcie gatunku upadło, dawna nomenklatura jednak przetrwała”.

Mistrz i uczeń dzielili wspólne zainteresowania zarówno naukowe, jak i w dziedzinie ochrony przyrody. Siedlecki, choć znany jest głównie z prac z dziedziny ichtiologii i biologii morza, to interesował się także ptakami i ich ochroną. W 1924 roku zabrał publicznie, przed Pomorską Izbą Rolniczą, głos w sprawie tępienia ptaków błotnych i wodnych „uznanych za szkodliwe z punktu widzenia gospodarki rybnej” (FEDOROWICZ 1966). Odegrał on także dużą rolę na Kongresie Ornitologicznym w Amsterdamie w 1930 roku w przygotowaniu nowelizacji międzynarodowej konwencji ochrony ptaków. Ornitologia i łowiectwo były głównymi dziedzinami zainteresowań Domaniewskiego. W styczniu 1931 roku została powołana Stacja Badania Wędrówek Ptaków przy Państwowym Muzeum Zoologicznym. Najważniejszym elementem funkcjonowania placówki była organizacja obrączkowania ptaków oraz nadzorowanie systemu znakowania dzikich ptaków w Polsce. Inicjatorem powołania instytucji był profesor Siedlecki, a jednym z jej założycieli został Domaniewski obejmując

kierownictwo Stacji w 1932 roku (FEDOROWICZ 1966). Z perspektywy czasu możemy dzisiaj powiedzieć, że byli oni nie tylko wybitnymi uczonymi przyrodnikami, ale także pionierami i ważnymi aktorami polityki ochrony przyrody w II Rzeczypospolitej. Siedleckiego należy uznać za twórcę racjonalnego rybołówstwa, a Domaniewskiego racjonalnego łowiectwa. Stosunki między tymi uczonymi nie zawsze układały się harmonijnie. Siedlecki bardzo ostro krytykował wydany w 1923 roku „Podręcznik zoologii” autorstwa Domaniewskiego (FEDOROWICZ 1966). Niezależnie od dyskusji i sporów naukowych, Domaniewski z całą pewnością był właściwym adresatem rozsyłanego listu-ankiety. W archiwum nie znaleźliśmy żadnych dokumentów zawierających odpowiedź Domaniewskiego, a na formularzu brak jest jakichkolwiek uwag pozwalających przypuszczać, że podjął pracę nad tematem polskiego nazewnictwa ryb i innych morskich zwierząt.

List jest propozycją, z prośbą o opinię i ewentualny wybór polskiej nazwy gatunkowej. Był on rozesłany do wielu zoologów, ale jak zaznaczyliśmy powyżej, pozostał do tej pory praktycznie niezany. Prośba Siedleckiego związana jest z połowami prowadzonymi przez polskich rybaków na Północnym Atlantyku. Ich skutkiem było pojawienie się w porcie gdyńskim, a więc również w handlu, gatunków ryb nie mających polskiej nazwy. W wielu przypadkach nazwy znane wcześniej nie nadawały się zastosowania w wymianie handlowej, czy też działalności gastronomicznej, przykładem były nazwy „żabnica” czy „diabeł morski” podane po raz pierwszy w języku polskim przez Jana Chryzostoma Paska (1636-1701). Ustalenie polskich nazw miało zapobiec przyjmowaniu nazw obcych, zwłaszcza niemieckich.

Interesujące są kryteria wyboru nazw. Siedlecki w liście do Domaniewskiego pisał:

Staralem się zebrać nazwy już istniejące w polskim języku albo ludowe, albo też używane przez rybaków lub wprowadzone przez Jarockiego, Nowickiego i innych polskich autorów, niektóre nazwy sam utworzyłem lub wziąłem z innych języków, o ile w kilku brzmiały podobnie.

Dziewięć proponowanych nazw to nazwy kaszubskie: „Parposz”, „Kur”, „Lisica”, „Piskor”, „Skarp”, „Witlinek”, „Dorsz”, „Stornia”, „Zimnica”. Siedlecki sam podpisał się tylko pod jedną nazwą: „ostrobok” zastępując „ostrolina” podanego przez Jarockiego (1822). Krzysztof Kluk (1739- 1796) jest cytowany dla nazw „Witlinek” (nazwa kaszubska), „Dorsz” i „Kulbak”. Choć Siedlecki nie cytuje prac, z których pochodzą nazwy, to w przypadku Kluka chodzi niewątpliwie o tom III „Zwierząt domowych i dzikich, osobliwie krajowych, historii naturalnej początku i gospodarstwo” (KLUK 1780). „Jundził” cytowany jako autor nazwy „Zębacz” to Stanisław Bonifacy Jundził (1761-1847) autor trzytomowej „Zoologii krótko zebranej”. Tom trzeci tej pracy poświęcony jest rybom, płazom i gadom. Ważną rolę w tworzeniu polskiego nazewnictwa zoologicznego ryb, również w wyborach dokonanych przez Siedleckiego, odegrał Feliks Paweł Jarocki (1790-1865). Jego sześciotomowy, najobszerniejszy jak dotychczas, polski podręcznik zoologii, „Zoologia czyli zwierzętopismo ogólne podług najnowszego systematu”, odegrał istotną rolę w rozwoju dziewiętnastowiecznych nauk przyrodniczych. Czwarty tom tego podręcznika, w którym opisano po raz pierwszy m. in. rodzaj *Carassius*, poświęcony jest rybom. Siedlecki przyjął z tej pracy takie nazwy jak: „Brosma”, „Lisica”, „Belona”, „Ostroliń”, „Dorsz”, „Tępogłów”, „Żaboryb”, „Pierścieniopłetw”, czy też „Paszczak”. Wybitnemu krakowskiemu zoologowi i pionierowi ochrony przyrody Maksymilianowi Nowickiemu (1826-1890) zawdzięczamy takie nazwy jak „Wątlusz” i „Żabnica”. Nowicki był autorem wielu prac i popularnonaukowych artykułów z dziedziny ichtiologii, m. in. „Ryby i wody Galicji pod względem rybactwa krajowego”, a także „Atlasa ryb galicyjskich” (BRZOWSKI 1887). Trudno dzisiaj powiedzieć, na których z jego publikacji oparł się Siedlecki. Za Kazimierzem Demelem (1889-1978) przyjęta została tradycyjna nazwa „Iglicznia”.

Na liście Siedleckiego figurują nazwy 78 gatunków ryb, 7 gatunków skorupiaków, 6 gatunków mięczaków. Gatunki poławiane na północnym Atlantyku stanowią jedynie część tej listy. Obecne są na niej także gatunki słodkowodne i żyjące w wodach słonawych.

W 1938 roku Siedlecki opublikował „Ryby morskie częściej poławiane na Bałtyku i Północnym Atlantyku”, podsumował w niej ankietę i uzyskane rezultaty:

Zdawałem sobie dobrze sprawę z trudności tego zadania, tym więcej, że istnieją niektóre nazwy polskie, których nie mogłem uznać za odpowiednie, bądź to spowodu ich nieodpowiedniej treści, bądź też spowodów lingwistycznych. Pragnąłem też od początku swej pracy podzielić się odpowiedzialnością za wprowadzenie nazwy lub też za przyjęcie nazw dawniejszych - z zoologami lub też fachowymi rybakami. W tym celu rozesłałem do bardzo wielu zoologów, ichtiologów, rybaków, a nawet handlujących rybami spis nazw pospolitszych gatunków ryb, zestawiony wedle nomenklatury łacińskiej, a przy każdej nazwie dodałem nazwę polską lub też kilka nazw polskich do wyboru. W załączonym do spisu liście prosiłem kolegów i inne życzliwe osoby o wyrażenie swojego zdania co do projektowanych nazw lub też o zaprojektowanie nowych. Otrzymałem, na wysłane około 200 listów, 24 odpowiedzi, a oprócz tego miałem możliwość pomówić z 16-u znawcami ryb lub też zoologami. Zestawiłem w ten sposób opinie grona znawców i na tej podstawie ustaliłem listę nazw użytych w niniejszej publikacji (SIEDLECKI 1938).

W poniższej tabeli (dwie pierwsze rubryki zawierają dane z listu podane są w oryginalnej pisowni; nazwy w trzeciej rubryce pochodzą z publikacji Siedleckiego z 1938 roku) podane zostały różnice i wybory Siedleckiego dokonane, zapewne w rezultacie ankiety. Należy także zauważyć, że w publikacji tej pojawiły się nazwy nieobecne w ankiecie: *Mallotus villosus* „Gromadnik” albo „Kapelan”, *Exocoetus volitans* „Ptaszor”, *Hippocampus guttulatus* „Pławikonik”, *Orthogoriscus mola* „Samogłów”, *Onos cimbrius* „Motela”, *Anarrhichas minor* „Zębacz plamisty”, *Centronotus gunellus* „Ostropłetwowiec”, *Drepanopsetta platessoides* „Niegładzica”, *Lepidorhombus whiff* „Smuklica”, *Sarda pelamys* „Bonito”, *Chimaera monstrosa* „Przeraza” lub „Chimera”, *Lamma cornubica* „Lamna”, *Scyllium canicula* „Rekiniek”, *Raia clavata* „Płaszczka nabijana” albo „Raja nabijana” i *Leander serratus* „Krewetka czerwona”.

Nazwa łacińska z listu Latin name from the letter	Nazwa polska z listu Polish name from the letter	Nazwa polska przyjęta w 1938 roku Polish name adopted in 1938
<i>Abramis vimba</i>	Cyrta	Certa
<i>Acantias vulgaris</i>	Koleń Koleczak	Koleń
<i>Belone vulgaris</i>	Piskor /kaszub./ Belona /Jarocki/	Belona (nazwa łacińska <i>Belona acus</i>)
<i>Caranx trachurus</i>	Ostrobok /Siedl./ Ostroliń /Jarocki/	Ostrobok
<i>Clupea sprattus</i>	Szprotka	Szprot
<i>Clupea alosa</i>	Parposz /kaszub./	Alosa
<i>Clupea finta</i>	Parper Parpel	Parposz
<i>Raja batis</i>	Raja Płaszczka	Płaszczka gładka albo Raja gładka

Nazwa łacińska z listu Latin name from the letter	Nazwa polska z listu Polish name from the letter	Nazwa polska przyjęta w 1938 roku Polish name adopted in 1938
<i>Rhombus maximus</i>	Skarp /Kaszub./ Turbot	Skarp czyli Turbot
<i>Scyllium canicula</i>	Plamnica	
<i>Siphonostoma typhle</i>	Wężynka	Iglicznia
<i>Trachinus draco</i>	Żmijka Ostrosz Drakon	Ostrosz
<i>Cyclopterus lumpus</i>	Zajęc morski Zajęczak Okraślak	Tasza czyli Zajęc morski
<i>Gadus aeglefinus</i>	Łupacz Hadok Maznak Plamiak	Łupacz albo Plamiak
<i>Gadus merlangus</i>	Białosz Witlinek /Kaszub. i Kluk/ Merlan	Witlinek albo Merlan
<i>Gadus callarias /morhua/</i>	Wątlusz /Nowicki/ Dorsz /Kaszub, Jarocki, Kluk/ Torsz Pomuchła, Pomuchel	Dorsz czyli Wątlusz
<i>Gadus pollachius</i>	Czarnosz	Rdzawiec
<i>Gadus virens</i>	Modrasz Modrak Sejdor	Czarniak
<i>Hippoglossus vulgaris</i>	Halibut Kulbak /Kluk/	Kulbak czyli Halibut
<i>Lophius piscatorius</i>	Nawęd, Angler Żabnica /Nowicki/ Żaboryb /Jarocki/ Diabeł morski /Pasek/ Łepak	Nawęd lub Żabnica
<i>Leuciscus rutilus</i>	Płóć	Płóć albo Płotka
<i>Liparis vulgaris</i>	Kręgoplet Pierścieniopletw /Jarocki/	Dennik
<i>Merluccius vulgaris</i>	Morszczuk Morszczuka	Morszczuk
<i>Molva vulgaris</i>	Ling Molwa	Molwa
<i>Motella cimbria</i>	Łasiec Motela	
<i>Mugil cephalus</i>	Cefal Tępgłów /Jarocki/	Cefal

Nazwa łacińska z listu Latin name from the letter	Nazwa polska z listu Polish name from the letter	Nazwa polska przyjęta w 1938 roku Polish name adopted in 1938
<i>Nerophis ophidion</i>	Iglicznia Igła morska	Wężynka
<i>Pagellus centrodontus</i>	Brim Morlesz	Morlesz
<i>Pleuronectes cynglossus</i>	Ozornia Szkarla	Szkarłacica
<i>Pleuronectes flesus</i>	Stornia /Kaszub./ Fląderka	Stornia
<i>Pleuronectes limanda</i>	Zimnica /Kaszub./ Limanda	Zimnica
<i>Xiphias gladius</i>	Miecznik	Włócznik
<i>Zeus faber</i>	Pietral Paszczak /Jarocki/ Piotrosz	Piotrosz albo Paszczak
Skorupiaki		
<i>Nephrops norvegicus</i>	Nierak	Homarzec
Mięczaki		
<i>Pecten</i> sp.	Grzebinka	Przegrzebek
<i>Macoma /Tallina/</i> sp.	Rogówka	Rogowiec

191

Prof. M. Siedlecki
Kraków
Św. Anny 6.

Kraków, 19 września 1937r.

Wielce Szanowny Panie !

W załączeniu przesyłam projekt polskich nazw na różne ryby morskie, z wody północnej i słodkowodnej, lecz trafiające się w naszym morzu. Zwracam się z bardzo gorącą prośbą aby W. Szan. Pan był łaskaw przejrzeć ten projekt i w rubryce "Uwaga" napisać swój ewentualny pomysł na nazwę danego gatunku, albo też podkreśleniem zaznaczyć, czy i na jaką nazwę Pan się godzi.

Powodem, dla którego zwracam się z tą prośbą, jest fakt, że nasi rybacy zaczęli już łowić ryby za pomocą włoka na Morzu Północnym i co tydzień przywożą do Gdyni najrozmaitsze gatunki ryb, na które albo nie ma całkiem nazwy polskiej, albo też są takie, które nie dadzą się użyć w praktyce. Nazwa "żabnica" lub "diabeł morski" zupełnie nie nadaje się jako nazwa ryby, która ma być potem podawana w restauracji, bo nikt nie chciałby jeść n.p. "diabła morskiego".

Starałem się zebrać nazwy już istniejące w polskim języku albo ludowe, albo też używane przez rybaków lub wprowadzone przez Jarockiego, Nowickiego i innych polskich autorów: niektóre nazwy sam utworzyłem lub wziąłem z innych języków, o ile w kilku brzmiały podobnie.

Rzecz jest bardzo pilna, bo zaczynają się już przyjmować nazwy niepolskie, przeważnie niemieckie, a trzeba mieć własne nazwy na ryby, które w dużej ilości się poławia, i które powoli staną się popularnym pokarmem.

Projekt nazw rozesłałem do polskich zoologów, ichtiologów i rybaków, jako rodzaj ankiety w sprawie bardzo pilnej. Otrzymane odpowiedzi porównam i zestawię potem listę nazw, które będą już obowiązujące i zostaną wprowadzone w praktykę, zwłaszcza zaś będą używane przy notowaniach cen, przepisach ochronnych etc.

Zgóry dziękując za uwagi i prosząc o krytykę oraz o nowe pomysły, łączę wyrazy głębokiego poważania

Prof. M. Siedlecki
/-/ Prof. M. Siedlecki

Ryc. 2. List profesora Siedleckiego do Janusza Domaniewskiego z 19 września 1937 (Archiwum Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk).

Fig. 2. The letter from Professor Siedlecki to Janusz Domaniewski, September 19, 1937 (Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences Archive).

nazwa łacińska	nazwa polska /propozycja/	u w a g i
R X B Y		
<i>Annarhichas lupus</i>	Zębacz /Jundzik/	
<i>Anguilla vulgaris</i>	Węgorz	
<i>Acipenser sturio</i>	Jesiotr	
<i>Abramis ballerus</i>	Rozpiór	
<i>Abramis vimba</i>	Cyrta	
<i>Ammodytes lanceolatus</i>	Dobijak	
<i>Ammodytes tobianus</i>	Tobiasz	
<i>Acerina cernua</i>	Jazgarz	
<i>Agonus cataphractus</i>	Lisica /Jarocki, Kaszub.	
<i>Acantias vulgaris</i>	Koleń Koleczak	
<i>Belone vulgaris</i>	Piskor /Kaszub./ Belona /Jarocki/	
<i>Brosmus brosme</i>	Brosma / Jarocki/	
<i>Caranx trachurus</i>	Ostrobok /Siedl./ Ostrolin /Jarocki/	
<i>Clupea harengus</i>	Sledź	
<i>Clupea pilchardus</i>	Sardynka	
<i>Clupea sprattus</i>	Szprot	
<i>Conger vulgaris</i>	Konger	
<i>Clupea alosa</i>	Parposz /Kaszub./	
<i>Clupea finta</i>	Parper Parpel	
<i>Coregonus lavaretus</i>	Sieja	

Ryc. 2. List profesora Siedleckiego do Janusza Domaniewskiego z 19 września 1937 (Archiwum Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk).

Fig. 2. The letter from Professor Siedlecki to Janusz Domaniewski, September 19, 1937 (Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences Archive).

<i>Cyclopterus lumpus</i>	Zając morski Zajączak Okraglak
<i>Cottus scorpius</i>	Kur /Kaszub./
<i>Cottus bubalis</i>	Kur głowacz
<i>Cottus quadricornis</i>	Kur rogacz
<i>Engraulis encrasycholus</i>	Sardela
<i>Esox lucius</i>	Szczupak
<i>Gadus aeglefinus</i>	Łupacz Hadok Maznak Plamiak
<i>Gadus merlangus</i>	Białosz Witlinek /Kaszub./ i Kluk/ Merlan
<i>Gadus callarias</i> /morrhua/	Wątkusz /Nowicki/ Dorsz /Kaszub, Jarocki, Kluk/ Torsz Pomuchla, Pomuchel
<i>Gadus pollachius</i>	Czarnosz
<i>Gadus virens</i>	Modrasz Modrak Sejdor
<i>Gobius niger</i>	Babka czarna
<i>Gobius minutus</i>	Babka mała
<i>Gobius ruthensparri</i>	Babka czarnoplanka
<i>Gasterosteus aculeatus</i>	Ciernik Kolka
<i>Hippoglossus vulgaris</i>	Halibut Kulbak /Kluk/
<i>Lophius piscatorius</i>	Nawęd, Angler Zabnica /Nowicki/ Zaboryb /Jarocki/ Diabeł morski /Pasek/ Łepak

Ryc. 2. List profesora Siedleckiego do Janusza Domaniewskiego z 19 września 1937 (Archiwum Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk).

Fig. 2. The letter from Professor Siedlecki to Janusz Domaniewski, September 19, 1937 (Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences Archive).

nazwa łacińska	nazwa polska /propozycja/	u w a g i
Leuciscus rutilus	Płóc	
Lucioperca sandra	Sandacz	
Liparis vulgaris	Kręgotlet Pierścieniopletw /Jarocki/	
Lota vulgaris	Miętus	
Merluccius vulgaris	Morszczuk Morszczuka	
Molva vulgaris	Ling Molwa	
Mullus surmuletus	Barwena	
Motella cimbria	Łasiec Motela	
Mugil cephalus	Cefal Tępotgłów /Jarocki/	
Nerophis ophidion	Iglicznia Igła morska	
Osmerus eperlanus	Stynka	
Pagellus centrodontus	Brim Morlesz	
Pleuronectes cynoglossus	Ozornia Szkarka	
Pleuronectes flesus	Stornia /Kasub./ Fląderka	
Pleuronectes limanda	Zimnica /Kasub./ Limanda	
Pleuronectes microcephalus	Złocica	

Ryc. 2. List profesora Siedleckiego do Janusza Domaniewskiego z 19 września 1937 (Archiwum Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk).

Fig. 2. The letter from Professor Siedlecki to Janusz Domaniewski, September 19, 1937 (Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences Archive).

nazwa łacińska	nazwa polska /propozycja/	u w a g i
<i>Pleuronectes platessa</i>	Gładzica	
<i>Petromyzon marinus</i>	Minog morski	
<i>Petromyzon fluviatilis</i>	Minog rzeczny	
<i>Polecus cultratus</i>	Ciosa	
<i>Perca fluviatilis</i>	Okoń	
<i>Raja batis</i>	Raja Płaszczka	
<i>Rhombus laevis</i>	Nagład	
<i>Rhombus maximus</i>	Skarp /Kaszub./ Turbot	
<i>Salmo salar</i>	Łosoś	
<i>Salmo trutta</i>	Troć	
<i>Scomber scomber</i>	Makrela	
<i>Scyllium canicula</i>	Plamnica	
<i>Sebastes norvegicus</i>	Karmazyn	
<i>Solea vulgaris</i>	Sola	
<i>Salmo fario</i>	Pstrąg	
<i>Siphonostoma typhle</i>	Wężynka	
<i>Thunnus thynnus</i>	Tuńczyk	
<i>Trachinus draco</i>	Żmijka Ostrosz Drakon	

Ryc. 2. List profesora Siedleckiego do Janusza Domaniewskiego z 19 września 1937 (Archiwum Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk).

Fig. 2. The letter from Professor Siedlecki to Janusz Domaniewski, September 19, 1937 (Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences Archive).

nazwa łacińska	nazwa polska /propozycja/	u w a g i
Trigla gurnardus	Kurek szary	
Trigla hirundo	Kurek czerwony	
Xiphias gladius	Miecznik	
Zeugopterus megastoma	Megrim	
Zeus faber	Pietral Paszczak /Jarocki/ Piotrosz	
Zoarces viviparus	Węgorzyca Żywcródka Kwap	

Ryc. 2. List profesora Siedleckiego do Janusza Domaniewskiego z 19 września 1937 (Archiwum Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk).

Fig. 2. The letter from Professor Siedlecki to Janusz Domaniewski, September 19, 1937 (Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences Archive).

nazwa łacińska	nazwa polska /Propozycja/	u w a g i
----------------	------------------------------	-----------

S K O R U P I A K I

Homarus vulgaris	Homar
Palinurus vulgaris	Langusta
Nephrops norvegicus	Nierak
Palaeomon sp.	Krewetka szara
Crangon sp.	Krewetka różowa
Pandalus borealis	Kreweta
Balanus	Pąkla

M I Ł C Z A K I

Mytilus edulis	Omółek
Ostrea	Ostryga
Pecten	Grzebinka
Cardium	Sercówka
Myia	Piaskożaz
Macoma /Tallina/	Rogówka

Ryc. 2. List profesora Siedleckiego do Janusza Domaniewskiego z 19 września 1937 (Archiwum Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk).

Fig. 2. The letter from Professor Siedlecki to Janusz Domaniewski, September 19, 1937 (Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences Archive).

PIŚMIENNICTWO

- BRZOZOWSKI S. 1987. Nowicki Maksymilian (Siła-Nowicki) (1826-1890), In: FELIKSIAK S. (Ed.), Słownik Biologów Polskich, PWN, pp. 394–395.
- CEGLIŃSKI A., DASZKIEWICZ P., GWIAZDOWICZ D.J., IWAN D., KOWALSKI H., WARCHAŁOWSKI M. 2023. Muzeum Tatrzańskie a ochrona przyrody. Korespondencja Janusza Domaniewskiego w latach 1921–1952. *Memorabilia Zoologica, Nowa Seria* 8: I-XII + 1–320.
- DASZKIEWICZ P., GWIAZDOWICZ D.J., IWAN D., KOWALSKI H., WARCHAŁOWSKI M. 2021. Janusz Domaniewski, Inspektor Ochrony Przyrody w Tatrach (1927-1930), *Memorabilia Zoologica, Nowa Seria* 7: I-XII + 1–148.
- FEDOROWICZ Z. 1966. Michał Siedlecki (1877-1940). *Memorabilia Zoologica* 17: 1–163.
- FEDOROWICZ Z. 1987. Siedlecki Michał Marian (1877-1940), In: FELIKSIAK S. (Ed.), Słownik Biologów Polskich, PWN, p. 483.
- GWIAZDOWICZ D. J., DASZKIEWICZ P., KOWALSKI H., IWAN D. 2024. Z dziejów łowiectwa w II RP. Korespondencja Janusza Domaniewskiego i Witolda Ziembickiego w latach 1925-1948, *Memorabilia Zoologica, Nowa Seria* 10: I-XI + 1–200.
- JAROCKI F. P. 1822. Zoologia czyli zwierzętopismo ogólne podług najnowszego systematu, Tom IV, Ryby, W Drukarni Łątkiewicza, Warszawa, p. 252.
- JUNDZIŁ S.-B. 1807. Zoologia krótko zebrana, III, Ptazy i Ryby, J. Zawadzki, Wilno, 198 pp.
- KLUK K. 1780. Zwierząt domowych i dzikich, osobliwie krajowych, historii naturalnej początki i gospodarstwo, T. III, O Gadzie i Rybach, W drukarni J. K. Mości u X.X. Scholarum Piarum, Warszawa, 329 pp.
- SIEDLECKI M. 1938. Ryby morskie częściej poławiane na Bałtyku i Północnym Atlantyku. Wydawnictwo Morskiego Instytutu Rybackiego, 179 pp.
- SZCZĘPSKI J. B. 1987. Domaniewski Janusz Witold (1891-1954), In: FELIKSIAK S. (Ed.), Słownik Biologów Polskich, PWN, pp. 133–134.

Accepted: 22 February 2026; published: 27 March 2026

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>